

PRESS RELEASE

DOI 10.5281/zenodo.8154647

Next Generation BiOactiVe NANocoatings - NOVA

Wetenschappers en de industrie verenigen zich om de volgende generatie antimicrobiële coatingtechnologieën te ontwikkelen om veiligere omgevingen te creëren

De overdracht van pathogene micro-organismen kan snel plaatsvinden, met catastrofale gevolgen op de lange termijn. Het gevolg van een toenemende antibiotica-resistentie en de voortdurende vermindering van de werkzaamheid van antibiotica is een wereldwijde zorg. Een mogelijke oplossing om de verspreiding van ziekteverwekkers onder controle te houden, is een grotere nadruk op oppervlaktehygiëne in bijna elk facet van het dagelijks leven. Het project **Next Generation BiOactiVe NANocoatings (NOVA)** heeft tot doel deze oplossing te realiseren. Als onderdeel van het Horizon Europe framework van de Europese Unie zijn bij dit project veertien partners in negen landen betrokken, waarin wetenschappers en de industrie samenwerken om efficiënte, milieuvriendelijke en stabiele antimicrobiële (antibacteriële, antivirale, schimmelwerende) coatings op de markt te brengen om het risico op toekomstige microbiële infecties te verminderen.

De antimicrobiële coatingoplossingen die door NOVA worden aangeboden hebben verschillende eigenschappen en zijn gebaseerd op vier technologie pijlers ontwikkeld door EVONIK, Fraunhofer IFAM, SPARTHA Medical en PISAS. Antimicrobiële coatings van SPARTHA Medical zijn gebaseerd op contactdoding en bestaan uit een laag-voor-laag mengsel van wateroplosbare biopolymeren. De andere drie antimicrobiële coatings worden daarentegen geactiveerd door zichtbaar of kunstlicht en zijn gebaseerd op verschillende soorten nanodeeltjes, met verschillende functies en antimicrobiële activiteit. Door meerdere coatingtechnologieën en hun combinaties gezamenlijk te onderzoeken, kan het NOVA-project een totale oplossing bieden voor specifieke situaties zoals in ziekenhuizen of in vliegtuigcabines.

NOVA wordt gecoördineerd door DECHEMA e.V. (Duitse Vereniging voor Chemie Biotechnologie), een non-profit wetenschappelijke en technische vereniging gevestigd in Frankfurt am Main, Duitsland. Het project begon op 1 september 2022 en heeft een looptijd van vier jaar, met een totale financieringswaarde van 7.496.128 € door de Europese Commissie, het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie (SERI) en de UK Research and Innovation (UKRI).

NOVA zal coatingoplossingen bieden voor de huidige onvervulde behoeften

“De coronapandemie heeft aangetoond dat hygiëne van het allergrootste belang is voor onze gezondheid. Maar we kunnen niet altijd vertrouwen op uitgebreide chemische reiniging. We hebben nieuwe, effectieve technologieën nodig, die inherent veilig zijn.”- aldus industrie-expert en NOVA's werkpakketleider Anthonie Stuiver, onderzoeker bij AkzoNobel.

NOVA heeft een interdisciplinair onderzoeksteam samengesteld om ten minste vier nieuwe antimicrobiële coatings te creëren voor vaak aangeraakte oppervlakken om veiliger werken en leven mogelijk te maken. Het project heeft tot doel deze antimicrobiële coatingtechnologieën te ontwikkelen voor vier specifieke toepassingsgebieden: openbare ruimtes, medische ruimtes, textiel en touchscreens. De ontwikkeling van elk van deze gebieden zal worden aangestuurd door een industriële partner uit het consortium: respectievelijk AkzoNobel, Siemens Healthineers, SPARTHA Medical en Evonik. Vanwege het brede scala aan toepassingen en de wens om te profiteren van de kennis en ervaring van onze industriële partners, begint de productontwikkelingsstrategie van NOVA met het verzamelen van de input en aandachtspunten van onze experts in "use cases" en deze te gebruiken als richtlijnen tijdens de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor antimicrobiële coatings. Bovendien zorgen productinnovatie-experts van Dolmen Design en Innovation voor geschikte applicatie-instrumenten voor elke uiteindelijke coating.

NOVA zal een routekaart opstellen voor de ontwikkeling en het testen van antimicrobiële coatings

Industrial Microbiological Services LTD en Manchester Metropolitan University zijn specialisten in de microbiologie van materialen en hebben uitgebreide ervaring in het testen en valideren van de prestaties van antimicrobiële materialen. Ze vormen een cruciaal onderdeel van het NOVA-team, omdat het belangrijk is dat antimicrobiële oppervlakken en coatings worden geëvalueerd met behulp van een methodologie die robuuste, reproduceerbare gegevens oplevert die hun beoogde effectiviteit bij gebruik weerspiegelen. Aangezien de huidige methoden niet aan deze behoefte voldoen, zal het NOVA-team niet alleen de functionaliteit van de ontwikkelde coatings waarborgen, maar ook werken aan nieuwe antibacteriële, schimmelwerende en antivirale testmethoden voor reële en operationele omstandigheden.

NOVA zal technologische vooruitgang afstemmen op het welzijn van individuen en de planeet

Veiligheid is cruciaal voor het wijdverbreide gebruik van antimicrobiële coatings en vormt een fundament van ons onderzoek. NOVA garandeert dat onze antimicrobiële coatings tijdens hun gebruik en levenscyclus geen bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid, het welzijn of het milieu. Tegelijkertijd streeft NOVA naar een duurzaam ontwerp dat negatieve milieueffecten minimaliseert en hulpbronnen spaart. Om grondige informatie te verstrekken over de veiligheid van onze coatingmaterialen, heeft NOVA een team van academische experts samengesteld die werken aan het aanpassen van bestaande toxiciteitstestmethodologieën aan de specifieke eisen van coatings. De instellingen die deze activiteiten uitvoeren zijn: Het Fraunhofer Instituut voor Keramische Technologieën en Systemen, Empa, Universiteit van Ljubljana en Inserm. Daarnaast is Empa ook toonaangevend op het gebied van veiligheid door ontwerp bij de ontwikkeling van coatings, waardoor potentiële milieuproblemen kunnen worden onderzocht en in coatingspecificaties kunnen worden opgenomen om mogelijke milieurisico's te voorkomen.

NOVA zal het ontwikkelingsproces van antimicrobiële coatings verbeteren met in-silico-modellen voor risicobeheer en coatingontwikkeling

NOVA zal een grote hoeveelheid onderzoeksdata uit meerdere wetenschappelijke disciplines genereren. Preste, een deskundig bedrijf op het gebied van software-engineering, algoritmen en datawetenschap, zal niet alleen toezien op het juiste beheer van deze gegevens en de implementatie van de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) binnen het project, maar zal ook de gegenereerde data om in-silico computer modellen te maken. Deze in-silico-modellen hebben het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de ontwikkeling van coatings door snellere en efficiëntere formuleringsoptimalisatie, voorspellende modellering en procesoptimalisatie mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de kracht van datagestuurde inzichten, verwachten NOVA-onderzoekers vooruitgang te boeken op het gebied van coatings en hoogwaardige, duurzame oplossingen te creëren voor verschillende industrieën.

NOVA zal bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van burgers en het mogelijk maken van veiliger werken en leven. Het NOVA-team nodigt experts en professionals uit, evenals burgers die meer willen weten over ons initiatief, om <https://eu-nova.eu/> te bezoeken en ons te volgen op sociale media: [@NOVA-EU](#) (LinkedIn) en [@NOVA4Nano](#) (Twitter). Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het team via de website of via LinkedIn.

Met vriendelijke groeten

Uw NOVA Team